

PROYECTO JOVENES CIENTÍFICOS 2024
ESC. SEC. PEDRO PABLO SÁNCHEZ

**"Sistema de Automatización para la Gestión
de Decisiones en Entornos Empresariales
de Panamá"**

OCTUBRE 2023 -JUNIO 2024

Investigador principal: Amilkar Moreno

Co-investigador: Moisés Chavarría

Adulto coordinador: Yonathan N. González S.

Mentor Científico: José Rogelio Fung Corro

Idea del Proyecto y Motivación

¿Qué?

Planeamos desarrollar un Chatbot y un algoritmo que, en un sitio web recopile información como quejas y comentarios sobre empresas. Este algoritmo previamente entrenado, clasificará los quejas según su gravedad y categoría para ofrecer una estadística de los problemas más recurrentes.

¿Para Qué?

Este sistema permitirá a las empresas recibir y gestionar el feedback de sus clientes de manera más eficiente. Al clasificar los quejas y comentarios, las compañías podrán identificar y resolver rápidamente los principales preocupaciones de sus usuarios.

¿Quién?

Nuestro Grupo está conformado por Amilken José Moreno, Moisés Chauariva juntos somos una dupla para el desarrollo de este proyecto, nos caracterizamos por ser jóvenes amantes de la tecnología y el descubrimiento

¿Cómo?

Utilizaremos Python para entrenar el algoritmo mediante técnicas de aprendizaje automático utilizando datos históricos para afinar su precisión en la clasificación. También desarrollaremos un Chatbot en este lenguaje, el cual facilitará la recepción de datos antes de su implementación a una gran escala, se someterá a pruebas en un entorno controlado para evaluar el rendimiento y la precisión de la IA.

¿ Dónde ?

Este proyecto puede ser implementado en diversas empresas, inicialmente en Panamá Oeste y posteriormente en otras regiones. Puede ser aplicado en sectores como el comercio, servicios públicos y más.

¿ Cuánto ?

Se estima que el desarrollo del Chatbot y el algoritmo tome alrededor de un mes aunque el tiempo podría variar según la calidad de los datos usados en el entrenamiento. En total, esperamos que el proyecto tenga una duración de 4 a 5 meses. Sin duda, dar prioridad a la experiencia del usuario es fundamental. Esto implica enfocarnos en mejorar tanto la interfaz de experiencia (IX) como la interfaz de usuario (IU).

Motivación

¿Por qué estás interesado en hacer ciencia
y cómo iniciaste tu interés en la ciencia?

Nos interesa la ciencia porque desde muy jóvenes, siempre nos hemos preguntado cómo funcionan las cosas y por qué suceden ciertos fenómenos. Esta curiosidad natural nos llevó a explorar diferentes ramas de la ciencia y a desarrollar un profundo interés en la investigación. Además, la posibilidad de contribuir al conocimiento humano y de encontrar soluciones a problemas complejos nos motiva constantemente.

¿Cómo apoyaría en este programa a tus aspiraciones académicas
presentes y futuras?

Nuestra participación en este programa sería fundamental para nuestras aspiraciones académicas presentes y futuras. Actualmente, estamos comprometidos con nuestros estudios en ciencias y estamos ansiosos por adquirir experiencia práctica en el área de la investigación, la tecnología y un entorno científico. Este programa nos proporcionaría la oportunidad de trabajar en proyectos de investigación dirigidos por expertos y aprender de ellos. Esta experiencia no solo fortalecería nuestra base de conocimiento sino que también nos ayudaría a definir nuestras áreas de especialización en informática y a expandir nuestros conocimientos.

¿Cuáles Consideras son tus fortalezas personales que te posicionan como un buen candidato para participar del programa Jóvenes Científicos?

Como candidato al programa Jóvenes Científicos, cuento con dos aspectos donde que pueden ser de interés. Por un lado, tengo una profunda pasión por la experimentación en el ámbito de la programación. Siempre he estado interesado en explorar nuevas ideas, probar diferentes enfoques y aprender de los resultados. Esta mentalidad experimental me impulsa a abordar desafíos científicos y tecnológicos con creatividad y perseverancia. Por otro lado mi compañero en este viaje hacia la ciencia posee habilidades excepcionales de análisis y una gran capacidad para encontrar soluciones a problemas. Su enfoque metódico y su habilidad para descomponer problemas complejos en partes más manejables son valiosos recursos. Además, su compromiso con los objetivos y su capacidad para trabajar de manera efectiva en equipo son cualidades que pueden contribuir de manera significativa a cualquier proyecto científico.

Bríndame algunos ejemplos de oportunidades en las que hayas aplicado tus fortalezas para alcanzar tus objetivos o resolver un problema.

Una vez, me enfrenté a un desafío al desarrollar una inteligencia artificial para funcionar como un chatbot. Mi objetivo era crear un asistente virtual que pudiera interactuar con los usuarios de manera efectiva. Sin embargo, me encontré con un problema: el chatbot no respondía de forma coherente a las consultas de los usuarios. A través de la experimentación, prueba y error, comencé a ajustar el código y a entrenar la IA con diferentes conjuntos de datos y finalmente pude crear un chatbot que respondía de manera efectiva a las consultas de los usuarios.

2023

OCTUBRE

PROTOTIPO

Y PRUEBA

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Octubre 13
Hora: 11:00 a. m.

Hay comenzar con la programación. mi compañera moisés, se encargará de desarrollar el chatbot, mientras que yo trabajaré en el algoritmo. Primero, investigué qué herramientas y librerías de python podría ser útil para implementar a la IA. para resolver algunos problemas en el código, siempre es posible encontrar una solución en la red. Investigue que librerías podrían ser útiles y encontré de interesante al ver un video sobre cómo clasificar videos utilizando Textblob como base de datos. decidí usar un archivo que es un formato sencillo y compatible con python. para procesar el texto utilice la librería textblob. classifiers. En la etapa inicial del prototipo el objetivo era probar la IA con una sola oración a la vez.

Continuación de Desarrollo de la IA

Lugar: Estudio
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Octubre 16
Hora: 9:00 a.m.

Hoy continué con el desarrollo de la IA, así que la primera que hice fue una función, ya que el día anterior hablando con un amigo llamado gilberto le mostré el prototipo y me dijo que si podría hacer la IA leyer un archivo de texto, así que le agregué el día de hoy. También agregué la clasificación del texto con una gráfica de barras positivas y negativas. Adicional, probé con un archivo de texto con palabras sencillas todas positivas y la dio como correcta, así que agregué la librería de matplotlib.pyplot para la creación de la gráfica y puse la dirección del archivo .txt. Gracias a la sugerencia de mi amigo gilberto, con eso hice pero importante como quedó el código.

Inicio de la Programación del Chatbot

Lugar: Estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Octubre 18

Hora: 2:00 p. m.

Hoy inicié con el desarrollo del chatbot necesario para inteligencia artificial; me di a las tareas de investigar de forma rápida crear un chatbot que se adapte a los requisitos que se le exigen, inicié cuando el entorno de desarrollo. Investigué las bibliotecas y herramientas disponibles, decidí utilizar Node.js y la biblioteca de procesamiento de lenguaje natural (NLP) Dialogflow para facilitar la creación del chatbot. El desarrollo por el momento va bien encaminado a pesar de los múltiples errores de lenguaje Java. Espero en poco tiempo que el bot esté listo y funcional.

Inicio de la Programación del Chatbot

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Octubre 30
Hora: 9:00 a.m.

El día de hoy, tuvimos nuestra primera reunión con la profesora Mitzy Marín para coordinar los cronogramas y definir las estructuras de los informes. Durante este encuentro, discutimos detalladamente los planes y establecimos las pautas que seguirán los informes a lo largo del periodo.

La sesión fue muy útil, ya que pudimos aclarar dudas y recibir orientación directa de la profesora en cuanto a las expectativas y requisitos para la elaboración de los informes. Su experiencia y conocimiento en la materia resultaron valiosos para orientarnos en la dirección correcta.

2023

NOVIEMBRE

REUNIONES
EXPLICATIVAS

Y REDACCIÓN
DE INFORME

Reunión con la Profesora Mitzy Marín

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Noviembre 21
Hora: 11:00 a. m.

Hoy tuvimos nuestra primera-reunión con la profesora Mitzy Marín, donde siguiendo la primera reunión del mes anterior terminamos de verificar las cuentas para el presupuesto y el informe en el desarrollo o posterior

Reunión con la Profesora Mitzzy Marín

Lugar: Estudio
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Noviembre 11
Hora: 11:40 a.m.

Hoy, la Profesora nos brindó asesoría valiosa sobre la estructura de la pregunta de investigación y la formulación de hipótesis. Nos explicó cómo configurar de manera efectiva la pregunta central y formular hipótesis precisas y relevantes. su orientación fue clara para comprender la importancia de una pregunta bien definida y cómo unas hipótesis sólidas pueden mejorar la coherencia del informe. Con ejemplos ilustrativos, la Profesora facilitó nuestra comprensión y nos proporcionó herramientas prácticas para aplicar estos conceptos en nuestros proyectos.

Reinicio de la Programación del Chatbot

Lugar: Estudio
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Noviembre 12
Hora: 2:00 P.M.

Hoy tuve una llamada con mi compañero Amilkar Moreno para discutir los avances del proyecto. Le mostré las funcionalidades básicas del chatbot, pero debido a un malentendido de mi parte, el chatbot que creí que no cumplía con los requisitos para su inteligencia artificial. Ante este error, comencé a investigar para usar el chatbot correctamente. Hice una prueba inicial, logrando que el chatbot almacene comentarios, pero enfrenté problemas en cómo los guarde. Estoy investigando más para corregir estos errores, ya que aún tengo tiempo para solucionarlos.

Reunión con la Profesora Mitzzy Marín

Lugar: Estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Martes 18
Hora: 11:40 a.m.

Hoy recibimos una valiosa asesoría de la profesora sobre la elaboración de bibliografías en formato APA y la organización de nuestros informes. Nos explicó detalladamente los requisitos y la importancia de la precisión en la citación de fuentes, aclarando dudas y proporcionando ejemplos prácticos. Esta orientación fue de gran ayuda para mejorar nuestro proceso de aprendizaje y aplicar correctamente estos conocimientos en nuestras investigaciones.

Redacción del Informe

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Noviembre 20
Hora: 2:00 P.M.

Hoy comencé la redacción del informe, empezando por la creación del logo Busque un diseño minimalista y atractivo, utilizando el programa de edición de imágenes Pixlr. creé logo combinando formas para representar la cara de un robot y añadí un degradado en color rojo. Estoy satisfecho con el resultado final de este avance.

Redacción del Informe

Lugar: Estudio
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Noviembre 21
Hora: 2:00 P.M.

Hoy iniciamos el proceso de redacción del informe, girando colores pastel seleccionando imágenes coloridas a la portada y el contenido. utilice la inteligencia artificial de Bing para encontrar rápidamente imágenes de alta calidad. Luego nos enfocamos en la investigación, encontrando estudios sobre el análisis de sentimientos y su utilidad en la gestión de información en formas digitales, así como sobre el uso de algoritmos de aprendizaje de inteligencia artificial. Continuaremos con estos avances y continuaremos la investigación mañana.

Redacción del Informe

Lugar: Estudio
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: noviembre 22
Hora: 2:00 P.M.

Hoy continuamos con la redacción del informe y nos enfocamos en la investigación sobre la detección de sentimientos en redes sociales. Exploramos cómo esta técnica ayuda a comprender el estado mental de las personas y su aplicabilidad en marketing, así como en otros campos. Analizamos el impacto del algoritmo en la comprensión de las necesidades de los clientes y reflexionamos sobre sus usos éticos y su posible intervención en el ámbito laboral. Estos hallazgos aportan una valiosa perspectiva al informe, abarcando tanto en la eficacia de la detección de sentimientos como sus implicaciones éticas y sectoriales.

Redacción del Informe

Lugar: Estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Noviembre 25

Hora: 11:40 a.m.

En la reunión de hoy, recibimos una explicación detallada sobre la importancia de los diagramas de flujo en el desarrollo y gestión eficiente de Proyectos. Se destacó su utilidad en las etapas iniciales de planificación, ya que ofrecen una visión general que facilita la toma de decisiones informadas, identifica posibles obstáculos y optimiza la eficiencia operativa durante todo el Proyecto.

2023

DICIEMBRE

PROGRAMACIÓN DEL CHATBOT

Inicio de la Programación del Chatbot

Lugar: Estudio
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Diciembre 9
Hora: 11:00 p.m.

Hoy logré desarrollar una versión de prueba del chatbot inspirado en bots de redes sociales, diseñado para recopilar y archivar comentarios en formato de texto para su análisis por inteligencia artificial. Aunque aún no lo he conseguido integrar con éxito de un vector de texto para mejorar su funcionalidad.

Reinicio de la Programación del Chatbot

Lugar:

Estudio

Estudiante: Amilkar Moreno

Moisés Chavarría

Fecha:

Diciembre 27

Hora:

8:00 P.M.

Hoy continué desarrollando el algoritmo para la base de datos de la IA, utilizando un archivo. ¡ Son con seis oraciones, 3 negativas y 3 positivas. Para que la IA clasifique palabras. Intentar agregar más oraciones, lo-precisión disminuye, ya- que la- IA detectaba la mayoría como positivas. Decidí mantener las 6 originales, lo- que mejora los resultados.

```
{
  "text": "Ame este sandwich.", "label": "pos"},
  "text": "Es un lugar adorable!", "label": "pos"},
  "text": "No me gusta este restaurant", "label": "neg"},
  "text": "No vuelvo a regresar a este lugar :", "label": "neg"},
  "text": "Me encantó «3 la comida", "label": "pos"},
  "text": "Todo muy mal :", "label": "neg"}

```

El clima hoy parece estar agradable.
La conferencia fue informativa y larga.
Este libro trata sobre historia antigua.
La música de fondo es suave y relajante.
El programa de televisión se transmite a las 9 p.m.
El clima lluvioso arruinó nuestro picnic en el parque.
No pude encontrar las llaves del coche y llegué tarde al trabajo.
Mi equipo perdió el partido de fútbol, y estoy bastante desanimado.
Olvíde hacer la tarea y ahora enfrente las consecuencias en clase.
No obtuve el ascenso que esperaba en el trabajo.

Continuación del Desarrollo del Algoritmo

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Diciembre 29
Hora: 10:00 P. m.

Hoy incorporé una gráfica al algoritmo utilizando la biblioteca "matplotlib.pyplot", para que, además de mostrar en la terminal el conteo de oraciones positivas y negativas, también se genere una gráfica representativa de estos datos.

2024

ENERO

PROGRAMACIÓN
DEL CHATBOT
Y REUNIÓN
CON EL
MENTOR

Continuación del Desarrollo del Algoritmo

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Enero 2
Hora: 4:00 P.M.

Hoy continúe desarrollando el algoritmo e en la biblioteca Tkinter Para añadir la interfaz de usuario. tras considerar otras opciones que presentaron problemas de compatibilidad, decido usar tkinter por su simplicidad. Implementé un botón en la interfaz que, al ser presionado, permite seleccionar un archivo .txt con el cual y muestra el resultado del análisis.

Reunión con Mentor Científico

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Enero 17
Hora: 10:00 a.m.

Hoy tuvimos nuestra primera reunión con el mentor científico, quien nos explicó la dinámica de trabajo para los próximos días. Nos presentó y discutimos nuestros proyectos, recibiendo motivación y asegurándonos de que estaría disponible para consultas. Acordamos reunirnos nuevamente mañana para presentar nuestros avances y discutir el desarrollo futuro. Además, el mentor nos enseñó algunos aspectos importantes.

Reunión con el Mentor Científica

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Enero 18
Hora: 8:00 a.m.

Estuvimos hablando sobre la posibilidad de utilizar Java o Python. El mentor envió un un estudio sobre el porqué utilizar java en nuestros proyectos. Finalmente, Moisés tendrá la posibilidad de migrar a Python o continuar programando en java.

Reunión con el Mentor Científico

Lugar: Estadio
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Enero 18
Hora: 8:00 a.m.

Hoy, en nuestra segunda reunión con el mentor científica, le mostramos los avances en el Proyecto. Mas recomendé utilizar herramientas de desarrollo para facilitar el progreso. Acordamos reunirnos la próxima semana para definir la dirección del Proyecto. Además me encargó investigar sobre el ciclo de vida de un sistema y el modelo de negocio canvas.

Tarea Asignada por el Mentor Científico

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Enero 18
Hora: 11:00 a.m.

Realizamos las asignaciones sugeridas por el, tales como el ciclo de vida de un sistema, el modelo de negocios canvas y sobre la organización de la información del proyecto en un github.

Canvas del modelo de negocio

Actividad clave	Actividades clave	Ingresos de canales	Relaciones con el cliente	Segmentos de clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Creación de un nuevo producto • Mejora de la eficiencia de los procesos • Reducción de los costos de producción 	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación y desarrollo de nuevos productos • Marketing y ventas • Logística y distribución • Servicio al cliente 	<ul style="list-style-type: none"> • Suscripciones • Comisiones • Licencias • Servicios 	<ul style="list-style-type: none"> • Canales de distribución • Canales de venta • Canales de soporte 	<ul style="list-style-type: none"> • Clientes finales • Clientes intermediarios • Clientes institucionales
Estructura de costos	Formas de ingresos			
<ul style="list-style-type: none"> • Salarios y honorarios de la gerencia • Alquiler de locales y de equipos • Costos de marketing y promoción de ventas 	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de negocio de suscripción y venta por empresa • Venta de productos de consumo • Venta de servicios de consultoría 			

Tarea asignada por el Mentor Científico

Lugar:

Estudio

Estudiante:

Amilkar Moreno

Moisés Chavarría

Fecha:

Enero 18

Hora:

23:42 P.M.

Colocamos en el grupo el link de Github.

Información enviada por el Mentor Centipede

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Enero 23
Hora: 16:50 P.M.

El mentor envió un link sobre la utilización del sistema Apa, el cual debemos utilizar en nuestra Proyecto escrito para las citas y las referencias.

Reunion con el mentor

Lugar: Estudios
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Enero 24
Hora: 8:00 a. m.

Hoy, a las 8:00 a. m., tuvimos una reunión con nuestro mentor donde presentamos avances en inteligencia artificial, como la carga de archivos para el algoritmo y la posibilidad de que el Bot recopile información automáticamente. El profesor discutí problemas que nuestro trabajo podría resolver y revisó el modelo de negocio diseñado en Canvas, sugiriendo correcciones, especialmente en el soporte técnico. También recomendó bibliotecas como Kivy, PyQt y PySide para mejorar la interfaz. La reunión concluyó con planes para continuar el progreso del proyecto mañana.

Reunion con el mentor

Lugar: Estudio
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Enero 31
Hora: 8:00 a.m.

Hay a las 8:00 a.m., tuvimos una reunion con mi mentor, donde presentamos avances en el proyecto y en tareas asignadas. El profesor nos ofreció una vision más amplia para llevar el proyecto más alla ayudé con correcciones en el informe. También revisar el estado del arte y, al comentar que intento usar la api de instagram y x para extraer comentarios, nos recomendó la extensión de instagram llamada Crowbot. Planeamos continuar con el progreso del informe mañana.

2024

FEBRE RO

PROGRAMACIÓN
DEL CHATBOT

Y REUNIÓN

CON EL

MENTOR

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Febrero 8

Hora: 8.06 A.M

Hoy tuvimos una reunión con nuestro mentor en la que se presentaron avances en el proyecto y de distintas tareas que nos había asignado.

Durante la reunión se hizo un análisis al informe nos asignó describir si nuestro proyecto es una investigación cualitativa o cuantitativa; además de esto se nos informó que en las próximas reuniones ya no usaremos tanto tiempo para analizar el informe.

También se nos recomendó alterar las imágenes del informe debido a que las que se colocaron eran un poco infantiles y que fueran reemplazadas por algo más profesional.

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Febrero 07

Hora: 8.00 a.m

Hoy nos reunimos y recibimos una invitación a nuestra primera sesión del curso metodológico.

En el cual aprendimos sobre las evidencias de validez por tu instrumento de investigación, que es una guía para el artículo científico con RStudio.

Esta sesión nos dio una mejor vista sobre la visión general de nuestro proyecto.

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Febrero 26

Hora: 8.00 a.m

Hoy iniciamos nuestra sesión, en la cual estaremos constándonos durante todos los días de la semana.

La sesión inició con nuestro mentor, originándonos mejoras hacia nuestro proyecto: como crear una base de datos para el Chatbot. Como ejemplo nos presentó la base de datos de Amazon y nos invitó a la creación de una distribución en Zimue, además de discutir un poco acerca del equipo de desarrollo para nuestro proyecto.

El día de mañana continuaremos con los avances de la distribución además de cualquier anexo necesario.

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Febrero 27

Hora: 8.00 a.m

Hoy iniciamos nuestra segunda sesión en la cual estaremos conectados durante todo el día de la semana.

El día de hoy, comenzamos nuestra jornada con la revisión de la página web asociada a nuestro proyecto. Guiados por nuestro mentor científico, analizamos cada aspecto de la página web, desde su diseño hasta su funcionalidad, con el objetivo de garantizar una visualización óptima y una navegación intuitiva para nuestros usuarios.

Durante la sesión, nuestro mentor compartió valiosas recomendaciones adicionales para potenciar la creación de nuestro sistema operativo basado en la distribución de Linux.

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Febrero 28

Hora: 8.00 a.m

Hay inicio como nuestra tercera sesión diaria durante toda la semana.

Esta sesión no fue muy larga sin embargo, fue muy productiva y enriquecedora. Nuestro mentor se centró en explicarnos detalladamente cómo utilizar los diversos herramientas que ofrece Linux para la distribución. Nos guió a través de los procesos paso a paso, asegurándose de que comprendiéramos cada comando y función.

Durante el tiempo restante nuestro mentor estuvo disponible para aclarar dudas y proporcionar asistencia adicional.

2024

MARZO

AVANCES EN LA
PROGRAMACION
Y REUNIÓN
CON EL
MENTOR

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Martes

Hora: 8.00 a.m

Hoy, a las 8.00 a.m. Iniciamos nuestra reunión sobre la redacción del manuscrito y cómo se debían redactar páginas. Durante la clase, el profesor nos guía con esa clase de ayuda.

Reunión con el mentor

Lugar: estudio
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

* Fecha: Mayo 3
Hora: 8.00 a.m.

Hoy iniciamos esta reunión sobre la redacción de manuscrito y nos corrigió sobre errores en el texto y la redacción de dicho material. Así fue la reunión de este día con el profesor. Lo que resto de la reunión fue para responder dudas.

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Mayo 6

Hora: 8:45 a.m

Hay iniciamos nuestra reunión con nuestro mentor en la que presentamos los avances realizados durante estos días.

Iniciamos con la presentación del sistema operativo, explorando todas las aplicaciones incluidas en esta nueva versión. Desde las herramientas de productividad hasta las aplicaciones, cada componente ha sido meticulosamente diseñado para ofrecer una experiencia fluida e intuitiva para los usuarios.

Nuestro mentor nos animó ya que habíamos logrado un hito significativo en el avance de la tecnología en nuestro país.

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Mayo 20

Hora: 8:00 a.m

Hoy iniciamos nuestra reunión con nuestro mentor en la que presentamos los avances realizados durante estas semanas.

Iniciamos con los avances del manuscrito científico para su publicación en revistas científicas. Continuamos por examina críticamente la estructura y el contenido del Manuscrito, asegurándonos de que cumpla los estándares de calidad y claridad requeridos por las revistas científicas.

También se aprovechó la reunión para revisar nuestra planificación futura estableciendo objetivos claros y plazos realistas para completar los siguientes etapas de investigación y redacción.

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Marzo 22

Hora: 8:00 a.m

Hey, yo, Moisés Chavarria, tuve una reunión con nuestro mentor científico José Rogelio Fung en una clase impartida por él. El propósito de mi mentor al invitarme a esta reunión era dar una explicación a sus estudiantes acerca de lo que trata la parte del proyecto que me tocó a mí.

Nuestro mentor organizó esta reunión para proporcionar a sus estudiantes una comprensión más profunda del proyecto en el que estamos trabajando. El objetivo era asegurarse de que todos los integrantes entendieran claramente el alcance, objetivos y la importancia de nuestra contribución al proyecto en curso.

2024

ABRIL

SEGUIMIENTO DE
AVANCES

Y REUNIÓN
CON EL

MENTOR

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Abril 4

Hora: 8.00 a.m

Hoy nos reunimos con nuestro mentor a discutir y presentar los avances del proyecto en las últimas semanas.

Durante la reunión discutimos el progreso en la creación de trípticos destinados a nuestras presentaciones, así como el diseño y desarrollo del póster científico para la divulgación de nuestros hallazgos, además de avances en el desarrollo del sistema deportivo.

Reunión en el colegio

Lugar: Escuela Secundaria Pedro Pablo Kuczynski
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Abril 10
Hora: 8.00 a.m

Hoy desde las 8.00 a.m hasta las 3.00 p.m nos reunimos en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Kuczynski para hacer la presentación de nuestro proyecto a los profesores y alumnos.

Durante la jornada de presentaciones, expresamos nuestro proyecto a todos los salones tanto de turno matutino como turno vespertino. Cada estudiante o profesor que se encontrase interesado en conocer nuestro proyecto se le explicaba cómo funciona el proyecto y además se hacía una pequeña demostración con una versión experimental de lo que será la aplicación final.

Reunión con el mentor

Lugar: Estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Abril 15

Hora: 7.00 p.m

Hoy nos reunimos con nuestro mentor, nos invitó a realizar una pequeña exposición a unos profesores de enfermería.

La reunión de hoy, liderada por mí, Moisés Chavarría, se centró en mi presentación acerca del impacto de la inteligencia artificial en el campo de la enfermería. Durante la sesión, compartí un análisis detallado sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la práctica enfermera, desde la atención al paciente hasta la gestión de datos clínicos.

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: abril 16

Hora: 7:00 p.m

Hay por reunimos con nuestro mentor, nos invitó a realizar una pequeña exposición a una profesora de enfermería.

Durante la reunión, tuve el privilegio de oír una explicación detallada y clara sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la enfermería y para enriquecer aún más la presentación y garantizar una comprensión completa por parte de los asistentes, utilicé diversos materiales didácticos como lo pueden ser asistentes virtuales en centros de salud, como ejemplo práctico de cómo la inteligencia artificial está siendo implementada en entornos clínicos.

Reunion con el mentor

Lugar: estudio
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Abril 18
Hora: 9.00p.m

Hoy iniciamos nuestra reunion ; hablamos sobre el S.O. Linux el cual se desarrollo para reunir computadores antiguos y uso en hospitales mediante la aplicacion de GNU-MED con lo cual se podria tener mejor administracion de pacientes en un hospital.

Reunion con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Abril 19

Hora: 7.00 p.m

Hoy iniciamos nuestra reunion, en la sesion de hoy no fue tan larga sin embargo nuestro mentor nos explico detalladamente como utilizar las diversas herramientas que nos ofrece Linux. Ademas de adora nuestras dudas con respecto al tema.

Reunión con el mentor

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Abril 21

Hora: 8.00 a.m

Hay una reunión con nuestro mentor para discutir los avances de nuestro manuscrito y desarrollo de proyecto.

También se habló de las asignaciones como la actualización de la literatura, mejorar la matriz de consistencia y terminar las certificaciones para el curso, además de discutir acerca de la creación de una lista para el proyecto.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Abril 27

Hora: 4:45 p.m

Hoy me reuní con el adulto coordinador para iniciar con algunos procesos claves en el requerimiento del proyecto,

En la reunión se habló acerca del ADN de marca que es la esencia y personalidad de la marca, su identidad única y su razón de ser. Este elemento clave determina cómo se percibe la marca en el mercado. Además de añadir colores que representaran a nuestro proyecto.

2024

MAYO

MANUSCRITOS Y
DESAROLLO

DE
APLICACIONES

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Mayo 1

Hora: 2:36 p.m

Hoy, me reuní con nuestro adulto coordinador para continuar con alguna proccesor donez en el seguimiento del proyecto.

En la reunión se habló sobre imición el desarrollo de la aplicación. Hablamos con el adulto coordinador, me recomienda usar Flutter la cual se encuentra como una página web en la que se puede desarrollar interfaces de usuario para dispositivos móviles Android y IOS, además de tener un esquema de como funcionará la aplicación.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Mayo 6

Hora: 8:30 a.m

Hoy a los 8:30 a.m nos reunimos con nuestro adulto coordinador y mentor científica para iniciar con algunos procesos claves en el seguimiento del proyecto.

En la reunión se habló sobre las tareas pendientes que aún faltan por terminar.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Fecha: Mayo 6

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Hora: 7:30 a.m

Hoy nos reunimos para continuar con los procesos para la conexión de informe, partes como el diagrama de flujo, finalizar el estado del arte y así como también finalizar con otros procesos para el 15 de mayo.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Mayo 11

Hora: 7:30 a.m

Hay que volver a reunir para finalizar con la conexión de bitácora, añadir elementos faltantes al informe para la entrega que se hará el día 12 de mayo a las 5:30 p.m. Por lo que nos reuniremos para poder corregir los detalles antes de su entrega.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Mayo 12

Hora: 12:30 p.m

Hoy nos volvemos a reunir para finalizar con los detalles finales del estado del arte, informe y bitácora, para su entrega el día de hoy. Por lo que iniciamos una reunión con Yonathan González para arreglar lo necesario antes de su entrega

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno

Moisés Chavarria

Fecha: Mayo 14

Hora: 9:00 a.m

Hoy nos reunimos a reunir para iniciar con la realización de la ficha técnica del proyecto y discutir sobre en qué se utilizará el presupuesto brindado, para el proyecto entre la discusión se habló de comprar material necesario para la presentación como una mini laptop de uso exclusivo para eso.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Mayo 17

Hora: 7:30 p.m

Hoy tenemos una reunión programada con el profesor José Rogelio Fung, la profesora Mitzzy Marín, Venathan Gonzalez y dos profesora de otros países que están interesados en cómo trata nuestro proyecto.

Iniciamos con una introducción al proyecto mostrando las diapositivas explicativas para posteriormente mostrar los programas en acción. A pesar de algunas inconveniencias se pudo realizar una demostración de los aplicaciones. Al final ambos profesores nos felicitaron por el trabajo realizado y dándonos algunas recomendaciones para la realización de nuestros manuscritos.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno

Moisés Chavarria

Fecha: Mayo 19

Hora: 10.00 a.m

Hay en nuestra reunión con el adulto coordinador, tenemos temas como culminar nuestro manuscrito, hacer las conexiones al documento del comité de bioética y agendar nuestros temas para el resto de la semana entrante antes del inicio de nuestros exámenes.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Mayo 21

Hora: 9:00 a.m

Hay el de Mayo tuvimos una breve reunión con nuestro adulto coordinador, el tema principal fueron las correcciones al documento del comité de bioética y, además de discutir sobre opciones más económicas para la laptop que necesitamos.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: Estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Mayo 22

Hora: 12:30 p.m

Hay nos reunimos nuevamente para observar los precios de los laptops que necesitamos al final por decidimos por un modelo más económico, pero funcional para las presentaciones además de ver los precios de televisores de 24 pulgadas, que usaremos para que las presentaciones sean mucho más llamativas.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Mayo 23

Hora: 12:30 p.m

Hoy nos reunimos nuevamente con nuestro adulto coordinador con el fin de hacer un Github con todos los avances de nuestra aplicación tanto como versiones Alpha, Beta y versiones finales, para dejar evidencia de todo el trabajo que se ha realizado.

LA SIGUIENTE
CLINICA
INVESTIGATIVA

2024

JUNIO

PREPARACION
PARA
LA SIGUIENTE
CLINICA
INVESTIGATIVA

Reunión en la escuela

Lugar: Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Junio 7
Hora: 12:30 p.m

El día 7 de Junio la profesora Mitzy Marín organizó una actividad en el colegio Pedro Pablo Sánchez en la cual nuestro grupo y otros equipos de otros proyectos compartieron ideas, trabajamos y pasábamos una tarde agradable.

Aunque por temas externos, Moisés no pudo asistir a la actividad, fue una experiencia amena en la que nos acompañó nuestro adulto coordinador para definir aspectos importantes del proyecto.

De todo esta reunión empezamos con la creación de nuestros perfiles en Mendeley, Zotero y Open Science, además de ir personalizando la red social del proyecto.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno

Moisés Chavarria

Fecha: Junio 13

Hora: 12:30 p.m

Hay iniciamos con la creación de la presentación para la segunda clínica investigativa, que representará todo lo que nuestro proyecto abarca y todo lo que ha logrado. La presentación se compondrá con varios segmentos informativos sobre lo que se está trabajando, y a que se crearán videos en los que se podrán ver el funcionamiento de nuestras aplicaciones y cómo se desarrollan... Por otra parte, se proporcionará toda la información sobre metodologías, beneficios y objetivos que esperamos alcanzar. Por el momento iniciamos con la parte visual e informativa, seguiremos avanzando esta presentación con el paso de los días.

Reunión con el mentor científico

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Junio 14

Hora: 12:30 p.m

Hoy nos volvimos a reunir con nuestro mentor científico para discutir algunos detalles sobre la aplicación de la IA Datapen. Había un problema al tratar de adaptar la aplicación a dispositivos móviles ya que mi compañero Amilkar llevaba semanas intentando hacer este proceso sin éxito.

El profesor nos aconsejó, proporcionándonos algunas herramientas que nos podrían resultar de utilidad. La reunión concluyó con el profesor dándonos ánimos y que cualquier dificultad se puede superar con esfuerzo.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Junio 19

Hora: 12:30 p.m.

Hay por reunimos nuevamente con Jonathan González para hacer los últimos arreglos a la presentación de la segunda clínica investigativa, algunas alteraciones en el diseño del documento y la finalización de los videos demostrativos del Chatbot, IA y Sistema operativo.

En las próximas horas editare los videos para subirlos a la cuenta de Youtube del proyecto.

Reunión en la Clínica Investigativa

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Junio 21

Hora: 12:30 p.m.

Hoy llegó el día de hacer nuestra presentación en la segunda clínica investigativa con la presencia de la profesora Mitzzy Marín, el profesor José Rogelio Fung, adulto coordinador Yanathan González y el profesor Daniel Román.

La reunión se llevó a cabo sin ninguna complicación y todo se llevó de acuerdo a lo que se estableció de antes. Nuestra reunión cerró con el Profesor Daniel Román, dando algunas observaciones importantes al proyecto más; sin embargo fue una reunión exitosa y muy enriquecedora para nosotros.

Reunión con Senacyt

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Junio 25

Hora: 10:00 a.m

Hay nuestro grupo estuvo presente en una reunión con el Senacyt. Luego de una breve explicación por tocó nuestro turno de exponer nuestros avances.

Iniciamos la presentación de igual forma que en nuestra reunión pasada se hicieron los arreglos correspondientes a algunos errores que tuvimos en la reunión pasada como errores ortográficos en los videos y la presentación.

En el momento en que acabamos la presentación, los moderadores del Senacyt nos dieron una enhorabuena por el trabajo realizado, siendo los únicos problemas mencionados siendo errores en la redacción de la presentación.

2024

JULIO

REUNIONES PARA
APRENDER A
UTILIZAR
ASSEMBLR

Reunion Con Assembl

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Julio 1
Hora: 8.00 p.m

Hoy iniciamos con un curso de aprendizaje de la herramienta Assembl que es una plataforma para crear contenido en 3D de forma más sencilla. En este caso, el profesor Umari nos está instruyendo en el uso de esta herramienta para integrarlo en nuestros proyectos.

A pesar de la barrera del idioma, fue una sesión bastante interesante con una herramienta que nunca habíamos probado.

Reunión con Assemblr

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Julio 2

Hora: 8.00 p.m

El día 2 de Julio continuamos con el curso de cómo utilizar Assemblr. Durante la sesión, el profesor Umar nos demostró más del funcionamiento de esta plataforma e hizo algunas demostraciones de todo lo que se puede realizar utilizando Assemblr.

Se nos instruyó a que nosotros mismos, creamos nuestra propia creación utilizando Assemblr.

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Julio 3

Hora: 9.00 p.m

Hoy 3 de Julio - yo Moisés Chavarría, tuve una breve reunión con el adulto coordinador Yanathan González, ya que requería de su ayuda para poder hacer mejoras con el Chatbot para incluir de forma efectiva la función de extraer comentarios desde una API.

La reunión se cortó por problemas técnicos, entre ambas partes, aunque parte de la problemática fue resuelta y para futuras reuniones se terminará este trabajo.

Reunion con Assemblr

Lugar: estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Julio 5

Hora: 8:00 p.m

Hey nos reunimos nuevamente con el profesor Umar para el curso para utilizar la herramienta Assemblr

En todas estas reuniones hemos podido ver el gran uso que se le puede dar a esta herramienta más que todo en el lo que concierne a las presentaciones ya que tener un recurso visual y didáctico puede atraer más gente hacia nuestro proyecto y nos ha maravillado todo lo que se puede lograr con esta herramienta

Reunión en el colegio

Lugar: Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez
Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Julio 20
Hora: 9:50 a.m

Hoy la profesora Mitzzy Manim organizó una reunión en el colegio con el propósito de revisar el impreso, bitácora, manuscritos bonitos, etc.

En esta reunión mi compañero Amilkar Moreno no pudo asistir por asuntos universitarios, ya, Moisés Chavarria, junto con Yoneth González organizamos con la compra del dominio web para el proyecto además de los tareas que la profesora nos pidió conegir.

Presentación semana de la ciencia

Lugar: Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarria

Fecha: Julio 23

Hora: 3.00 p.m

Hoy en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, se celebró la semana de la ciencia. Nuestro proyecto fue presentado en este evento dentro de la escuela, donde dimos una presentación tanto a estudiantes como a profesores interesados en nuestro proyecto. Fue una experiencia muy buena ya que pudimos dar a conocer aún más los objetivos y metas que queremos lograr con el proyecto Dataparc.

2024

AGOSTO

RECTA FINAL PARA
CONCLUIR

EL TRABAJO

RESTANTE

Reunión con el adulto coordinador

Lugar: Estudio

Estudiante: Amilkar Moreno
Moisés Chavarría

Fecha: Agosto 10

Hora: 8.00 p.m

Hoy, 10 de Agosto, nos reunimos nuevamente con el adulto coordinador Yanathan González con el objetivo de realizar los últimos arreglos al informe y bitácora, entre otros. Nos queda un corto periodo de tiempo para poder corregir los detalles finales, así que desde hoy estaremos trabajando en mejorar lo restante.

